

Breves Considerações sobre a Eficiência Administrativa

Edmar Roberto Prandini

Gestor Governamental

edmarrp@yahoo.com.br

Abril de 2023

Uma temática importante, da **eficiência administrativa**, sob muitos aspectos, está sob forte ataque político ideológico. Observo, com preocupação, um grande grupo de pessoas apoiando-se falsamente sobre a temática da eficiência para desmerecer considerações de natureza ética acerca das condutas na administração pública, bem como aquelas exigentes da absoluta transparência no que diz respeito aos processos, procedimentos e registros públicos.

Um exemplo asqueroso em que tais deslizes se evidenciaram recentemente foi o caso dos colares e jóias de que tentou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro apropriar-se, sob o manto do sigilo das informações. Neste caso, foi clarividente o fato de que a preservação do tão contestado **direito de estabilidade funcional dos servidores públicos concursados**, nos termos da Constituição Federal de 1988, foi, ao mesmo tempo, **a garantia da eficiência do império da lei contra a força política do poder circunstancial** de um mandatário de prazo determinado, como **a garantia da defesa do patrimônio público** que teria sido furtado não fosse a resistência dos servidores públicos, senhores apenas da resolutividade dos cargos dedicados à prestação de serviço diretamente aos cidadãos comuns.

Deste exemplo, depreende-se **quão ideologicamente severa é a tentativa de distinguir entre eficiência administrativa, apresentada com um viés economicista, e a formalidade legal quando esta corretamente faz-se expressão da ética pública**. A severidade ideológica desta distinção volta-se para os objetivos de **depauperação de direitos fundamentais ou de pilhagem dos bens públicos por certos setores do empresariado, por alguns agentes políticos ou por alguns mandatários de prazo determinado** que, ao invés de servirem à sociedade, como muitos o fazem, lutam pela ocupação dos espaços de poder numa ânsia de arrivismo econômico e social, reproduzindo os antiquados modelos do patrimonialismo e do mandonismo.

Sob a perspectiva do direito, a isso que chamei acima de **“distinção”**, a saber: distinção entre eficiência administrativa (com viés economicista) e formalidade legal (quando devidamente expressa a ética pública), Onofre Batista Jr. referiu-se com o conceito de **“contraposição”**. Na verdade, é gratificante verificar que a linha de

argumentação que tenho elaborado em diversos textos, sem a mesma erudição de autores diversos, encontra-se corroborada em seus escritos. Com efeito, apesar de uma longa citação, vejamos como redigiu Onofre Batista Jr.:

“... alguns segmentos doutrinários brasileiros, atualmente, vêm tomando a ideia de eficiência administrativa como vetor contraposto à legalidade, buscando, indevidamente, liberar a Administração Pública de amarras legais, conforme as conveniências do Governo, mesmo que em detrimento de direitos e garantias dos administrados. (...)

O mundo do “Direito” não pode se divorciar do “mundo dos fatos”; o jurista não pode fechar os olhos para a realidade. A fome e a miséria são realidades que reclamam uma efetiva ação estatal; a pobreza e a crescente desigualdade social acabarão por colocar em risco a paz social. Neste contexto, não há espaço para Estados mínimos, indiferentes à realidade, mas exige-se a modernização da Administração Pública, o seu reaparelhamento. Para tanto, o modelo administrativo burocrático enrijecido deve ser revisto e isso não pode ser feito sem ajustes no próprio Direito Administrativo.

Por outro lado, resta o risco de, tão cedo, apenas alguns anos após um longo e sofrido período ditatorial, antes da própria maturação da democracia e da liberdade, no Brasil, falarmos em eficiência administrativa, em princípio constitucional da eficiência administrativa.

Receio temos.

O maior de todos os receios está na possibilidade de se confundir a ideia de eficiência administrativa posta pela principiológica Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), própria de um Estado Democrático de Direito de desiderato social, solidário e responsável, com os testes de eficiência propostos por Richard Posner, ou mesmo com ideias do pragmatismo utilitarista.

Os anseios do Estado Democrático de Direito de desiderato social, que precisam ser atendidos, não se coadunam com uma subvalorização do ideal de liberdade individual, em prol de nenhuma ideia de Estado eficiente. Mas, também, em no nome do puro “garantismo”, não há como pensar um Estado ineficiente, incapaz de atender à sua missão primeira de servir ao bem comum. Da mesma forma, o Estado Democrático de Direito posto pela CRFB/88 não compactua com um liberalismo burguês pretensamente modernista, nem com um utilitarismo isento de pressupostos éticos. Se, por um lado, é impensável o risco à liberdade, por outro, não mais se tolera a fome, o precário sistema de saúde e ensino, a miséria, a deficiente e ineficiente atuação administrativa.

O nó górdio da questão está no fato de que não adianta mais ao Direito Público se esconder por trás da lei, posta como promessa sacrossanta de solução para todos os males. Patente é o descompasso do Direito Administrativo ortodoxo, apoiado em uma enrijecida legalidade, para com a realidade, em especial em um momento em que avançam as táticas de desmantelamento dos Estados, com falaciosas promessas neoliberais de satisfação das necessidades coletivas pelos egoísmos privados de grupos econômicos, que apenas usam

como desculpas a crise institucional de uma máquina estatal considerada ineficiente". (BATISTA JR., 2012, p. 20–21)

Outro aspecto contido nesta referência extraída do trabalho de Onofre Batista Jr. que se alinha coerentemente com o que tenho defendido está na forma como ele aborda a temática crítica à burocracia: ele se refere sempre, para criticar, à “burocracia enrijecida”: “...o **modelo administrativo burocrático enrijecido** deve ser revisto”, diz ele. Qual é o conteúdo desse modelo administrativo burocrático enrijecido? Com base na linha de argumentação desenvolvida por Weber, ele afirma:

“O modelo burocrático se assenta no pressuposto de que o poder de cada um dos agentes deriva do cargo que esse ocupa, sendo, portanto, impessoal. Da mesma forma, a burocracia se lastreia fundamentalmente no princípio da hierarquia, estando cada um desses cargos dispostos em graduações hierárquicas, cada qual com uma esfera bem delimitada de competência”. (p.61)

E continua:

“O apego ao princípio da hierarquia, por outro lado, acaba erigindo o processo decisório aos escalões mais elevados, assentando aí as reais decisões, que passam a ser tomadas longe dos verdadeiros destinatários e do conhecimento dos verdadeiros contornos dos problemas a serem resolvidos” (p. 62)

Verifica-se, portanto, que o “enrijecimento”, que adjectiva o modelo administrativo burocrático contra o qual Onofre Batista Jr. se insurge, tem como conteúdo nuclear a **sanha de preservação de poder ou de frações de poder** no que diz respeito ao controle, se possível monopolístico, do direito de decidir.

Por sua vez, quando nos referimos ao Estado Democrático de Direito e aos direitos e garantias fundamentais, estamos evocando as perspectivas do **contratualismo político e suas atualizações no direito e na política contemporânea**. Se pensada sob esta perspectiva, a burocracia é a própria expressão dos **contratos de exercício cotidiano de cidadania**.

Exemplifiquei cinco atividades privadas em que a produção contratual erige o direito (como uma espécie de “certidão de nascimento”), para demonstrar que a burocracia não é um fenómeno meramente inerente às unidades administrativas e operacionais dos governos, mas é absolutamente coerente, de forma mais ampla, à institucionalidade do Estado Democrático de Direito na medida em que define o poder de cada indivíduo partícipe de cada uma das relações sociais que se estabelecem na sociedade. Em síntese, afirmo:

*“a presença da burocracia é uma **condição de administração dos fatos cotidianos em que estejam envolvidos vínculos relacionais entre as pessoas físicas, entre pessoas físicas e jurídicas ou entre duas ou mais pessoas jurídicas.** Em todas estas situações, **os vínculos relacionais criam, mutuamente, entre seus envolvidos, direitos e deveres, e, em função disso, criam-se fatos jurídicos, que resultam em bens jurídicos a serem protegidos. Esta é a origem, a etiologia, da burocracia.** Um sistema de registros dos fatos jurídicos que seja fidedigno a eles, reconhecido pelos envolvidos ou pelas instituições como registros eivados de autenticidade, e, portanto, de oficialidade, capaz de garantir e resguardar seus efeitos ao longo do tempo, até que um fato sucedâneo encerre seus efeitos e estabeleça novos vínculos a serem registrados, reconhecidos e oficializados. Em termos de comparação, **a burocracia é uma espécie de "certidão de nascimento" do direito, não enquanto teoria, mas como situação concreta em que o direito começa a acontecer e a vigorar e em que se torna visível, não apenas no âmbito abstrato das leis e do sistema normativo, mas em sua aplicação, influência e incidência na vida real das pessoas.**” (PRANDINI, 2021, p. 19)*

Ou seja, enquanto a burocracia entendida na perspectiva weberiana concentra-se no **poder e na hierarquia, monopolizando a tomada de decisões** para os detentores de mandatos de comando político ou para os detentores de grandes volumes de capital, o que lhes assegura predominância nas decisões, **“[uma burocracia para democratizar a democracia](#)” (PRANDINI, 2021) centra-se na preservação dos direitos firmados cotidianamente na dinâmica da vida e das relações entre as pessoas.** Aquela é a perspectiva do direito enquanto derivação do poder; esta é a perspectiva de uma sociologia jurídica, em que o direito está cotidianamente sendo construído nos diversos tipos de vínculos que cada pessoa constrói com as demais pessoas sobre quaisquer aspectos das esferas de vida que as envolva.

Anteriormente, em setembro de 2017, desenvolvi um pequeno texto que denominei **“[Indicadores de Desempenho na Administração Pública](#)”** (PRANDINI, 2017b) em que abordei as questões relativas à eficiência (e, conseqüentemente, desempenho) menos do ponto de vista jurídico, enquanto princípio constitucional, e mais em termos de desenvolvimento de projetos e de operacionalização das prestações de serviço requeridos à administração pública.

Para fazê-lo, todavia, elegi considerar como imprescindível a mediação de bons **indicadores de desempenho**, por considerar que “não existe administração enquanto ciência, nem administração pública, por conseguinte, sem que os procedimentos envolvidos nestas tarefas estejam delineados e detalhados de modo que seja possível proceder à sua mensuração, em cada uma das etapas de sua realização” (p. 4). Ou seja, segundo o argumento que desenvolvi naquele texto, os **indicadores** correspondem ao **caráter identitário da administração enquanto ciência** e não permitem que se atue com mero empirismo.

Assim, ao questionamento acerca da eficiência da administração pública, responde-se que ela começa, antes de mais nada, na seleção de bons indicadores:

“...aos administradores, aos gestores públicos e aos agentes políticos envolvidos no ciclo de gestão da coisa pública, sob qualquer orientação política ou ideológica subjacente, o “convívio com indicadores” é necessariamente habitual e condicionante da própria ação tanto na etapa de observação da realidade social e das próprias organizações públicas, quanto no exercício cotidiano do comando e da realização das tarefas operacionais, quanto, finalmente, na mensuração dos resultados produzidos pelos encaminhamentos adotados ou no exame do acerto das escolhas realizadas quanto ao devido direcionamento frente aos objetivos almejados.

O sentido pelo qual se impõe realizar a administração é que sejam produzidas e mantidas tanto quanto possível aquelas características da realidade que atendem aos interesses das pessoas, das organizações e da sociedade toda, tanto quanto possível, ou que sejam alteradas aquelas que promovem discordâncias e insatisfação. Para que as condições e a produção social sejam realizadas e sejam conhecidos os resultados em atendimento ou não dos anseios coletivos, impõe-se a mensuração das condições sociais, dos processos de produção e dos efeitos dos produtos sobre a manutenção ou mudança da realidade prévia” (Prandini, 2017, p. 4).

Na minha redação, eu procurei sistematizar os indicadores nas seguintes categorias:

a) Indicadores de Formulação das políticas públicas: utilizados na **definição dos objetivos das políticas públicas**, que correspondem a exata “declaração de compromissos firmados com resultados claramente mensuráveis, orientação direcionada para o atendimento de determinados públicos nitidamente delineados e definição precisa do intervalo de tempo em que se pretende conseguir obter tal resultado.” (PRANDINI, 2017, p. 6);

b) indicadores de monitoramento das políticas públicas: afetos tanto à instalação das unidades administrativas institucionais responsáveis pela operacionalização (prestação de serviço) da política pública decidida a se implementar. Este grupo se divide em sub-categorias de indicadores:

- indicadores de **execução orçamentária**;
- indicadores do **ritmo de implementação** das atividades previstas;
- indicadores da **quantidade de produtos e serviços** oferecidos à sociedade;
- indicadores da **qualidade dos produtos e serviços** ofertados à sociedade;

- indicadores de **satisfação dos usuários** com os produtos e serviços oferecidos.

Importa compreender que os indicadores não são meramente números. Indicadores são relações entre conjuntos de informações, expressas de forma quantitativa, mas que isoladamente não tem nenhum verdadeiro significado. O significado advém quando os dados reunidos adquirem formas adequadas à percepção. Os indicadores são:

*“...conjuntos de informações parametrizadas de modo a permitir seu tratamento mediante equações matemáticas, para que, sob fórmulas previamente definidas, possam ser calculados regular e sistematicamente, estabelecendo **correlações entre duas ou mais variáveis, transmitindo a percepção do sentido de proporção, localização, temporalidade, hierarquização de relevância e de influência, dentre outros**” (PRANDINI, 2017b, p. 5).*

Assim, por exemplo, eis alguns bons indicadores: número de leitos hospitalares por habitante; número de óbitos infantis por mil habitantes; receita per capita com arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por ano; valor médio do IPTU anual por metro quadrado dos cadastros imobiliários na cidade; mediana do valor de IPTU anual por metro quadrado dos cadastros imobiliários; percentual dos imóveis cadastrados com valores de IPTU acima da média; etc.

Este formato de apresentação, com indicadores formados por correlações entre duas ou mais variáveis, permite eliminar certo **fetichismo quantitativista** que tem utilidade no **proselitismo político** favorável ou contrário aos governantes, mas não na eficiência da administração pública.

Assim, por exemplo, um governante poderia apresentar certo ufanismo dizendo que entregou 200 mil doses de vacina contra a Covid-19. Mas, se a cidade tinha 10 mil habitantes, então ele teria agido mal porque havia desperdiçado dinheiro público. Por outro lado, se a cidade tinha 10 milhões de habitantes, ele havia agido muito mal, ficando muito aquém da necessidade! Neste caso, o uso dos bons indicadores eliminaria o marketing e se referiria à verdadeira eficiência da ação do governante, para o bem ou para o mal.

Por sua vez, os valores médios per capita da arrecadação do IPTU anual faz ver que, quase sem exceção, os valores cobrados em função da posse de propriedade urbana no Brasil, são baixíssimos, ainda quando se desconsiderasse a distorção decorrente da variação por regiões da cidade dos preços por metro quadrado da terra em propriedades urbanas, que tendem ao favorecimento dos segmentos mais abastados da população, o que se demonstraria com a exposição do percentual de

imóveis listados com valores acima da média de preços por metro quadrado naquela determinada cidade. Neste caso, os bons indicadores teriam a capacidade de dar visibilidade ao grau de desigualdade existente entre os ricos e os pobres na cidade, elucidando o impacto das injustiças sociais que se impõe obrigações demasiadas à administração pública, lhe tolhe a capacidade de responder às demandas da sociedade, por gerar pouca arrecadação per capita ou, pior, por impor maior incidência relativa de tributação aos mais pobres no atual modelo concentrador de riquezas predominante no país.

Com isto, os indicadores servem para referenciar a discussão mais qualificada, que vem a seguir: **para que existe o Estado e a administração pública no país?**

Assim, se inicialmente se discutia a formulação das políticas públicas e depois o seu monitoramento, para responder a estes questionamentos dos “porquês”, caso haja quem pretenda interrogar sobre a **avaliação das políticas públicas**, parece-me claro que a avaliação, **no que diz respeito à sua axiologia, consiste no exame e na discussão dos pressupostos ético-políticos que se fizeram presentes na etapa de formulação das políticas públicas, em que se desenharam os objetivos a alcançar**. Como também expus, em outro trabalho que redigi naquele mesmo ano, [“Ensaio sobre a Elaboração de Políticas Públicas”](#) (PRANDINI, 2017a), estes elementos encontram-se expressos:

- 1) na **definição e priorização da pauta** de problemas a empenhar-se em resolver vis a vis outros problemas tratados como menos relevantes, por exemplo;
- 2) na construção, em diálogo com a sociedade e com o parlamento, dos **marcos legais e normativos, inclusive de caráter infralegal**, a pactuar direitos, deveres, responsabilidades e limites para a atuação naquela política pública;
- 3) na estruturação do **modelo de governança e de governabilidade** daquela política pública durante a fase de sua implementação, uma vez que a politicidade das ações de governo e das reações de setores da sociedade a elas jamais deixam de exigir novas pactuações ou novos confrontos para que as atividades institucionais se efetivem.

No que diz respeito à implementação, segundo a argumentação que desenvolvi em 2017, a maioria dos elementos de avaliação estão definidos no processo de monitoramento (aplicação orçamentária, ritmo de execução, quantidades oferecidas, qualidade da oferta e satisfação dos usuários).

Certamente é possível considerar como elementos a monitorar se os “**canais de distribuição**”, ou seja, se a **logística** pensada para a operacionalização daquela política pública específica foi ou não a adequada ou se o ciclo de operacionalização teve ou não o melhor desenho possível, em termos de etapas e de temporalidade.

Em 2017, me referi a quatro “máximas” que deveriam nortear os responsáveis pela formulação das políticas públicas quanto à logística de oferta dos serviços públicos à sociedade. Chamei de máximas da “simplicidade”, do “aproveitamento”, da “especificidade” e da “economicidade” (PRANDINI, 2017a, p. 10–12).

A consideração conjunta destas quatro máximas resulta em agir com veículos institucionais capazes de operacionalizar, no campo, a prestação dos serviços das políticas públicas aos seus destinatários finais: pessoas, empresas, comunidades, associações de pessoas ou de empresas, etc. Sempre, diga-se de passagem, com esmero para evitar **sobreposições, redundâncias, retrabalho, letargias ou indecisão**.

No desenvolvimento do modelo organizacional e jurídico da Comunidade Européia e, depois, da União Européia, consagrou-se um princípio, da **subsidiariedade**, importantíssimo, dada a flexibilidade que propicia, para o funcionamento de estruturas institucionais de molde federativo, cuja validade faz-se presente na política internacional, no que concerne aos blocos de países, com os diversos níveis de intensidade da integração e da coordenação política que possuam entre si, ou dos Estados nacionais em que se pretenda que exista um modelo federativo, nas empresas privadas de grande porte ou nas estruturas governamentais em todos os níveis.

Na Abertura do documento de Consolidação dos Tratados entre os Estados-Parte da União Européia, afirma-se que os Estados associados,

*“RESOLVIDOS a continuar o processo de criação de uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que **as decisões sejam tomadas ao nível mais próximo possível dos cidadãos, de acordo com o princípio da subsidiariedade,**” (UNIÃO EUROPÉIA, 2016, p. 16).*

No Artigo 5º., o documento dos Tratados Consolidados, expõe o funcionamento do princípio de subsidiariedade como parte de uma tríade, composta pelos princípios da atribuição e da proporcionalidade. A clareza do texto é eloquente e merece destaque:

*“1. A **delimitação das competências da União** rege-se pelo princípio da **atribuição**. O **exercício das competências da União** rege-se pelos princípios da **subsidiariedade e da proporcionalidade**. 2. Em virtude do princípio da*

atribuição, a União atua unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-Membros lhe tenham atribuído nos Tratados para alcançar os objetivos fixados por estes últimos. As competências que não sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados-Membros. 3. Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em conformidade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Os Parlamentos nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com o processo previsto no referido Protocolo. 4. Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratados. As instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em conformidade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.” (UNIÃO EUROPÉIA, 2016, p. 18)

Como já disse, o texto é eloquente: a definição de atribuições da União faz-se para estabelecer a ela, União, limites que ela não deve ultrapassar, no sentido de se assegurar o princípio mais importante, que é o da subsidiariedade, ou seja, como anotado anteriormente, aquele segundo qual **as decisões são tomadas nos níveis mais próximos dos cidadãos**. E este é o papel dos Parlamentos nacionais, na dinâmica da União Européia, assegurar que jamais a instância mais alta na coordenação entre os Estados-Partes intervenha sobre matérias cuja atribuição não lhe tenha sido expressamente assegurada nos Tratados firmados. Do mesmo modo, tendo a subsidiariedade como centro dos Tratados de União, o princípio de proporcionalidade vem para evitar excessos das instâncias mais altas de agregação política, quando sua atuação é requerida.

Como se observa, a predisposição de obediência à soberania dos cidadãos que dão conformação à democracia está na raiz conceitual dos Tratados Constitutivos em torno dos quais associaram-se os países europeus, na formação da União Européia. Certamente, os questionamentos acerca da obediência a essa premissa na Europa são muitos e justamente motivados, dado que lá, como cá, os agentes detentores de cargos e de mandatos, pretendem aglutinar mais e mais poder para além daqueles que lhes foram efetivamente atribuídos. Apesar disso, desse comportamento claudicante de algumas autoridades mandatárias, a clareza e a eloquência dos textos constitutivos dão força à mitigação dos riscos desestabilizadores das instituições democráticas constitutivas, mesmo quando autoridades tentam infligir-lhes ranhuras.

Cabe assinalar que este horizonte conceitual que afirma a valia do princípio da subsidiariedade também corresponde aos esforços empreendidos na administração das empresas privadas na direção de permitir aos seus funcionários incumbidos do atendimento dos clientes que tenham maiores margens e maior flexibilidade quanto

às condições negociais, para poder, em diálogo com os clientes, ajustar condições e fechar acordos e vendas sem precisar recorrer às instâncias mais centrais da administração da empresa, exceto em situações muito excepcionais.

Como disse antes, um modelo administrativo flexível, de uma burocracia democrática, é aquele que delega, em nome do princípio da subsidiariedade, que a **primeira interação entre o demandante e o prestador do serviço público** seja capaz de equacionar a grandíssima maioria das demandas, sem constranger as pessoas, as empresas e demais organizações, por um fluxo operacional em que as informações não estejam disponíveis ou em que a delegação das decisões saiam do “front-end” do atendimento para adentrar o emaranhado de organogramas mal dimensionados, com excesso de fragmentações intencionais, muitas das vezes pensadas mais em função da acomodação de interesses de nichos políticos ou do corporativismo de alguns setores ou grupos de servidores públicos do que em razão da racionalidade do serviço a ser efetivamente prestado.

Obviamente, isso implica também em utilização intensiva dos **canais digitais** que podem ser construídos de modo a processar as demandas, de modo interativo, e responder quase imediatamente a uma enorme quantidade de necessidades dos cidadãos, das empresas e das diversas organizações da sociedade. Isto, claro, se forem bem estruturados para prestar o serviço direto, de modo conclusivo, mais do que a mera oferta de informações sobre como proceder.

Infelizmente, entretanto, a ênfase com que as autoridades governamentais, em especial nas esferas subnacionais (Estados e Municípios), tem se posicionado quanto à necessidade do marketing político tem determinado que a maioria dos canais digitais de comunicação entre unidades operacionais de governos e usuários seja focada mais na divulgação de “notícias” (na maioria das vezes, mera propaganda, mais do que notícias) do que na oferta do auto-serviço que poderia resultar em enorme redução de custos administrativos e operacionais, com grande aumento da produtividade no serviço público.

Este descaso ante a institucionalidade democrática, no que concerne à direta prestação de serviços à cidadania por meio dos canais digitais das unidades administrativas do governos é compatível com o mesmo descaso quanto às informações cuja divulgação obrigatoriamente deveriam estar disponíveis à toda a sociedade **independentemente de requisição ou solicitação**, nos termos previstas pela Lei de Transparência e Acesso às Informações, em especial em seu artigo 8º.

*“Art. 8º É **dever** dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.” (BRASIL, 2011, p. 3)*

Não vou trazer aqui todos os dispositivos da Lei de Transparência e Acesso às Informações, mas a título exemplificativo, **os registros de execução orçamentária e financeira (arrecadação e despesas) deveriam estar acessíveis aos cidadãos em tempo real**, ou seja: a cada despesa paga, deveria ser possível acessar os dados da nota fiscal ou do contrato originante daquela obrigação, com todos os dados do beneficiário: nome(s) (completo, se pessoa física; nome fantasia e razão social, se pessoa jurídica); número(s) completo(s) de CPF(s) ou de CNPJ(s), sem meios de impedimento da identificação (asteriscos, grifos, etc); endereço do beneficiários (logradouro, número, complementos, cidade, UF e CEP); valor total da compra ou contrato; valor daquele pagamento específico (se não for o valor integral em pagamento único; objeto(s) adquiridos (bens ou serviços); cópias de contratos; links para os procedimentos licitatórios de aquisição; registros de contabilização segundo a contabilidade pública: vinculações com as unidades orçamentárias executoras da despesas, vínculos orçamentários e contábeis (códigos de apropriação por modalidade e por natureza da despesa, e de PAOE: programas, ações ou operações especiais).

Todas estas informações deveriam estar acessíveis, segundo **os padrões técnicos de interoperabilidade de dados descritos na lei**, totalmente, em todos os municípios para todas as despesas de quaisquer instituições governamentais, de todas as esferas de poder. É uma determinação legal desde 2011, mas seu descumprimento tanto no que concerne ao conteúdo quanto aos padrões de interoperabilidade dos registros, não tem sido objeto de atenção nem das instituições de controle interno nem externo.

Os chamados “portais de transparência”, quando funcionam, contém muitos poucos dados. Além disso, o conceito de “tempo real” é de que a codificação dos “portais de transparência” deveria permitir-lhes acessar **diretamente** os sistemas em que os registros das informações oficiais são gerados. Assim, quando um atendimento na unidade básica de saúde fosse inserida no sistema da Secretária Municipal de Saúde, de qualquer município do país, automaticamente (ou com “delay” de alguns poucos segundos ou minutos) o registro já entraria na divulgação do portal de transparência, atendendo as regras relativas à natureza típica dos dados.

Para esclarecimento, do que isso significa em termos de tecnologia: todos os dias, nas bolsas de valores de vários países do mundo, há milhares ou milhões de operações de compra e venda de ativos financeiros. Os compradores, em seus computadores ou smartphones, apresentam uma ordem de compra de título A ou B, cujas ofertas de preço estão oscilando a cada instante, segundo a maior ou menor movimentação em torno daquele título. **A pessoa interessada efetiva a compra**, então, e isso gera **repercussões**:

a) para dentro do sistema das corretoras de valores mobiliários;

b) para dentro das instituições de custódia dos títulos, que precisam documentar a transferência de propriedade dos bens (por exemplo, as ações de determinada empresa) e que precisam instaurar a determinação de cobrança financeira do comprador para efetuar o pagamento do vendedor;

c) para as instituições financeiras em que os boletos de cobrança financeira passarão a ser apresentados ao comprador para pagamento e que, depois da autorização do pagamento, farão a transferência dos saldos financeiros para completar a operação.

Observa-se que são diversas e complexas operações em fluxos sequenciais, envolvendo um conjunto de empresas da área “financeira” (vamos aceitar como financeiras, para simplificar, as empresas de custódias dos ativos comercializados) e que são, em termos informacionais, “processadas” por poderosos sistemas computadorizados, em termos de capacidade de armazenamento de dados, de velocidade de processamento e em termos de requisitos de disponibilidade de dados e de segurança física das instalações e dos equipamentos informáticos.

Todas estas sequências complexas de informações geram, ainda, outras repercussões: se a operação de compra de títulos envolveu valores residuais, de pares compra/venda por pessoas físicas, o impacto sobre os preços é mínimo. Mas, se forem grandes fundos de investimento, determinando operações que podem ser de milhões ou de dezenas de milhões de reais (ou de dólares ou de euros), os preços dos ativos podem oscilar imediatamente.

Acontece que os sistemas informatizados permitem que toda essa sequência complexa de pessoas envolvidas, empresas diversas, bancos e empresas de tecnologia, sejam capazes de retornar toda a complexidade destes enormes volumes de dados para todos os interessados, em segundos ou em poucos minutos. Mais ainda: quando se fala em interessados, há também uma quantidade enorme de pessoas que não são diretamente interessadas na operação em si, mas nas quantificações resultantes: quais títulos venderam, quais valores financeiros foram movimentados, como oscilaram os preços a partir dessas movimentações. Centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro conseguem ter acesso, em forma de consultas, a estes dados, com despersonalização dos diretamente envolvidos, para avaliar estratégias de atuação, de investimento, de comercialização de bens ou de produtos.

Se a tecnologia permite, imediatamente ou com delay de poucos minutos, que todas estas operações sejam precisamente efetivadas e documentadas, gerando efeitos jurídicos imediatos, em termos de propriedade de ativos patrimoniais e financeiros ou de bens comercializados, por que é que não é possível que os atendimentos das unidades de saúde não sejam imediatamente registrados nos sistemas orçamentários e financeiros das administrações públicas dos municípios e dos Estados? Ou, porque não são efetivados registros imediatos e integrados os dados as documentos dos portais do SUS, relativos aos dados de saúde pública? em que unidade o cidadão foi atendido? A que horas? Por que médicos ou enfermeiros? Que medicação foi dispensada para ele? Que medicação foi prescrita? Quando foi agendado o seu retorno? Foi emitido um atestado para afastamento por licença de seu trabalho? Para quantos dias? Por que motivo? Qual o médico que determinou esta licença?

Por que a tecnologia passou a ser amplamente empregada para a burocracia financeira dos sistemas bancários ou das bolsas de valores do mundo inteiro ou para os interesses de pesquisa e de propaganda do Google ou do Facebook, dentre outros, e não estão disponíveis para os Portais de Transparência dos governos registrarem imediatamente quando um “ordenador de despesas” efetua um pagamento de uma ordem de pagamento que cumpriu as etapas de tramitação da despesa pública? Por que o interessado em receber por produtos vendidos para um governo municipal ou estadual ou federal não consegue monitorar ou rastrear em que etapa de tramitação seu pedido de pagamento está? Se a pessoa faz compra num portal de e-commerce, numa loja virtual ou num “marketplace”, desde a confirmação do pagamento, surge uma opção de rastreamento da entrega, com previsão de data e um código para o cliente verificar se o produto já saiu da cidade de origem e se foi encaminhado para a sua cidade. Por que nos portais de transparência dos governos este tipo de informação não está acessível?

Ao invés de intromissões políticas indevidas, não seria uma tarefa nobre das instituições de controle externo das administrações públicas verificar por que é que dispendo das mesmas ferramentas tecnológicas que as empresas privadas os serviços públicos não podem retornar informações conforme o interesse dos cidadãos nestes níveis de qualidade?

Durante a pandemia da Covid-19, os veículos de imprensa organizaram-se em “consórcios de imprensa” para obter e atualizar dados sobre as vítimas confirmadas em termos de contágio e depois, daquelas vítimas que vieram a óbito. Também sobre a quantidade de leitos disponíveis e sobre as UTIs disponíveis. Sobre as vacinas aplicadas, por faixas etárias.

Por que estes tipos de informações não estão acessíveis em tempo real nos portais de transparência dos governos municipais, estaduais e federal?

Está demonstrado que não existem dificuldades no que diz respeito às capacidades de racionalizar os registros de dados e dar-lhes acesso individualizados ou em resultados agregados, a depender da necessidade. Por que os portais de transparência não trazem estas informações sistematizadas em tempo real, como é possível obter com dados das Bolsas de Valores para os preços das ações ou commodities negociadas mundialmente?

Por que os Ministérios Públicos Estaduais e Federal e os Tribunais de Contas Estaduais e o Tribunal de Contas da União não assumem como tarefa da mais alta relevância exigir dos administradores dos governos dedicação em melhorar a produtividade do serviço público pelo uso intensivo das tecnologias informacionais já disponíveis, sabendo que o conhecimento necessário para sua utilização também já está disponível? Um **aumento expressivo na produtividade nos serviços públicos decorrentes do uso intensivo nas tecnologias de informação** teriam consequências muito relevantes tanto na afirmação dos direitos do cidadão e na sua condição de exercê-los, quanto na redução dos custos relativos dos serviços públicos, ou não teriam?

Então, não parece que sim, cabe aos Ministérios Públicos e aos Tribunais de Contas averiguarem porque é que a aplicação destas tecnologias na transparência da informação é tão letárgica nos governos? Por que é que os “sistemas” de dados em todos os governos são tão “caixa de pandora”, como se chamou depois da descoberta de um conjunto de crimes contra a administração pública no Governo do Distrito Federal, envolvendo o setor de tecnologia de informação?

Por que é que se considera que as políticas de uso dos sistemas de tecnologias de informação são coisas dos técnicos de sistemas de informação e não dos assistentes sociais, dos enfermeiros, dos advogados, dos economistas, dos sociólogos, dos pedagogos, etc?

Quanto aos dados relativos às pessoas físicas, inclusive salários dos servidores públicos, a celeuma dos que se opõe à divulgação das informações é grande. Primeiro, alegava-se que havia informações asseguradas em razão de sigilo fiscal. Não há sigilo fiscal para despesa efetuada pelos governos. Quem recebe pagamentos provenientes dos governos tem obrigação de permitir à sociedade saber que, em seus rendimentos ou em seu faturamento, aquele *quantum* é proveniente de recursos governamentais. E isso se deve fazer pela divulgação nos portais de transparência, tanto em obediência à Lei de Transparência e de Acesso

às Informações quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000)

O sigilo fiscal existe quanto à obrigação de pagamentos *a posteriori* de tributos obtidos por outras fontes de rendimentos decorrentes de iniciativas de prestação de serviços, de comercialização de bens, produtos ou serviços ou decorrentes da renda ou da venda de ativos patrimoniais (imóveis, veículos, títulos e valores mobiliários, moedas estrangeiras, criptoativos, etc).

Mas, no caso dos salários dos servidores públicos, quando recebem seus salários, eles já estão líquidos dos valores retidos na fonte, por imposto de renda ou por obrigações previdenciárias. Portanto, não há como argumentar que haja incidência de qualquer dúvida atinente à tributação dos salários líquidos recebidos.

Os salários, e até a evolução patrimonial dos servidores públicos, deve ser acessível às pessoas para que não parem dúvidas quanto à lisura de suas condutas no que diz respeito à ética pública. Afinal, se há que se combater a corrupção, ou não?

Consultem-se aqueles que defenderam as atrocidades das operações LavaJato ou as deturpações bolsonaristas antidemocráticas sobre seu interesse em reduzir a politização do combate à corrupção para substituí-las pelo aumento da transparência dos gastos públicos, como estou defendendo, para ver se eles aderem. Tenho convicção de que não o farão, porque **a transparência das informações é condição de eficiência administrativa** e não de proselitismo de incauta ideologia nem de marketing político de raquítica qualidade.

Esta é a Reforma Administrativa de que precisa a Administração Pública brasileira, em todos os níveis: a transparência e o acesso às informações sem falsos sigilos. A agressão à estabilidade dos servidores públicos e aos seus salários ou à exigência do concurso para ingresso no serviço público, para formas “flexíveis de contratação”, são a reforma para a destruição do Estado Democrático de Direito em nome do ultrapassado e já comprovado indevido Estado Mínimo, em que o “minimalismo” é puramente devastação.

Referências Bibliográficas

BATISTA JR., O. A. **Princípio constitucional da eficiência administrativa**. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

BRASIL. **Lei de Transparência e Acesso às Informações: Lei Federal 12527.** , 18 nov. 2011. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>

PRANDINI, E. R. **Ensaio sobre a Elaboração de Políticas Públicas.** Cuiabá, fev. 2017a. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3859949>>

PRANDINI, E. R. **Indicadores de Desempenho na Administração Pública.** Cuiabá, set. 2017b. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.3860832>>

PRANDINI, E. R. **Por uma burocracia para democratizar a democracia.** Cuiabá, nov. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.5724480>>

UNIÃO EUROPÉIA. **Tratados Consolidados: Carta dos Direitos Fundamentais.** 2016. Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/media/29727/qc0116985ptn.pdf>>